

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LAS TITULACIONES DE LA FORMACIÓN BIBLIOTECOLÓGICA EN AMÉRICA LATINA

María Teresa Múnera-Torres
Universidad de Antioquia
Colombia

RESUMEN

A la luz de la investigación sobre “La Terminología de la Bibliotecología en América Latina: un estudio comparativo”, se aborda el panorama sobre las titulaciones que se otorgan en diferentes universidades de esta Región y se presentan las tendencias frente a las que manifiestan mayor uso, tanto en el ámbito educativo universitario general como en el bibliotecológico específicamente. Además se destacan las titulaciones de educación bibliotecológica más utilizadas en la muestra de programas y universidades definidos para dicha investigación.

Palabras-Claves: Formación Bibliotecológica; Bibliotecología – Titulaciones; Bibliotecología – América Latina.

ABSTRACT

In light of research on "Terminology of Library Science in Latin America: a comparative study", the picture on degrees granted in different universities in this Region and trends are presented that show off the increased use addresses both in the general university educational level and specifically in Library and Information Science. Besides highlighting the qualifications of library education more used in the sample programs and defined for such research universities.

Keywords: Education in Library Science; Library Science – Degrees; Library Science – Latin America.

1 INTRODUCCIÓN

La investigación sobre “*La terminología de la Bibliotecología en América Latina: un estudio comparativo*”¹ (MÚNERA, 2014, p.111), surge de la inquietud que existe sobre los diversos significados y términos que se utilizan indistintamente en el ámbito de la formación bibliotecológica latinoamericana. Esto por supuesto, ha hecho el que no se cuente con una terminología unificada sobre el uso de

expresiones tales como el de Bibliotecología, Biblioteconomía, Documentación, Ciencia o Ciencias de la Información, entre otros.

Por tal razón, dicha investigación presenta como objetivo general, el de analizar comparativamente la terminología de la Bibliotecología, en los países de América Latina, con base en la revisión de los planes de estudio de algunas de las universidades en las que se imparte la formación bibliotecológica.

Es así como para el desarrollo de dicha investigación, se siguen dos tipos de estrategias, la investigación documental y la de tipo comparativo. En consecuencia, la investigación documental, se constituye en una técnica de revisión de diferentes tipos de documentos, tales como libros, artículos de revistas, planes de estudio, tanto impresos como en formato electrónico, y cuyo contenido se enfoca en el estudio de la Bibliotecología y áreas afines, y mediante la cual se asimila la evolución histórica, tendencias, incidencia y el rol que juega la misma Bibliotecología en la actualidad dentro de los procesos de formación y de desempeño de los profesionales de esta área del saber en América Latina.

Por su parte, la investigación de tipo comparativo, se enfoca en la realización de análisis comparativos de las propuestas de formación, las denominaciones de los contenidos, de las titulaciones que se otorgan, los enfoques y aplicación de los componentes de la Bibliotecología y áreas relacionadas en la muestra de universidades y programas de formación bibliotecológica, elegidos de acuerdo con unos criterios previamente determinados. Esta dinámica se lleva a cabo de acuerdo con la definición de un sistema categorial y una matriz, que contribuyan con los procesos de análisis comparativo y de interpretación.

En consecuencia, en este documento se aborda una de las variables consideradas para el análisis comparativo y que se centra específicamente en las titulaciones de la formación bibliotecológica en América Latina.

Por tanto, se inicia con una aproximación a la estructuración de algunas de las titulaciones en la Región, acorde con los modelos universitarios que las rigen, para más adelante, realizar unas consideraciones sobre los títulos que se otorgan dentro del marco de la formación bibliotecológica en varios países de América Latina.

Al final, se identificarán al respecto, las tendencias de mayor acento en el escenario de la educación bibliotecológica latinoamericana, para luego, culminar con unas conclusiones sobre los asuntos tratados.

Con el fin de proporcionar mayor ilustración sobre la temática de la cual se dará cuenta a continuación, se presenta al final del documento, un apéndice con la Cuadro 1, que contiene la muestra de países, universidades y programas de Bibliotecología que la conforman.

2 APROXIMACIÓN A LA ESTRUCTURACIÓN DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS EN LA REGIÓN DE AMÉRICA LATINA

Durante el Siglo XX, se manifiesta el desarrollo de la Educación Superior en América Latina y se empiezan a consolidar universidades que paulatinamente van perfilándose como impulsadoras del desarrollo profesional, económico, tecnológico e investigativo de la Región. Así mismo, se generan propuestas de formación universitaria, que habilitan a quienes realizan estudios de este tipo, para desempeñarse como profesionales en diferentes escenarios de la sociedad.

En tal sentido, se gestan titulaciones con base en los modelos Napoleónico, Británico-Norteamericano y Alemán, que marcan la pauta para el otorgamiento de los títulos universitarios a nivel general. En consecuencia, resulta importante hacer una aproximación a los modelos universitarios mencionados anteriormente, a fin de contar con cierta claridad frente a la realidad que se observa en el ámbito de la educación superior latinoamericana, desde la perspectiva de los títulos de grado.

2.1 Títulos Universitarios de Acuerdo con el Modelo Napoleónico

Este Modelo también es denominado como el Modelo Francés, Profesional o Nacionalista² (DAVYT; CABRERA, 2014, p.3) se caracteriza por ofrecer una formación eminentemente profesional, al final de la cual se otorga un título que habilita y certifica el desempeño ante la sociedad de quien la sigue. No vincula procesos de investigación. En este modelo se ubica a una serie de facultades y en las que a su vez, se desarrolla una estructura curricular profesionalizante. Al respecto Ginés-Mora (2004, p.15) expresa:

El modelo francés, también llamado napoleónico, tuvo por objetivo formar a los profesionales que necesitaba el Estado-nación burocrático recién organizado por la Francia napoleónica. Las universidades se convirtieron en parte de la administración del Estado para formar a los profesionales que ese mismo Estado necesitaba. Los profesores se harían funcionarios públicos, y las instituciones estarían al servicio del Estado más que de la sociedad. El modelo, exportado a otros países del sur de Europa, tuvo éxito también para la consolidación de las estructuras del Estado liberal³.

El Modelo Napoleónico contempla además, el período previo al inicio de los estudios universitarios y en cuya finalización se otorga el título de Bachillerato, que se corresponde directamente con los estudios de secundaria.

Luego se inicia el período siguiente que corresponde a los estudios universitarios, para después de su culminación otorgar en algunos casos, el título de Licenciatura.

2.2 Títulos Universitarios de Acuerdo con el Modelo Británico-Norteamericano u Anglosajón

En este Modelo, las universidades no son de naturaleza estatal, sino privadas. Surge en Inglaterra y es retomado por las universidades Norteamericanas. Se enfoca en la formación de los individuos que se proyecten eficientemente a las empresas y al mismo Estado. Al respecto Ginés-Mora (2004, p.15) señala:

El modelo anglosajón, no convirtió en estatales a las universidades, manteniendo el estatuto de instituciones privadas que todas las universidades europeas tenían hasta principios del siglo XIX. En las universidades británicas, cuyo modelo se extendió a las norteamericanas, el objetivo central fue la formación de los individuos, con la hipótesis de que personas bien formadas en un sentido amplio serían capaces de servir adecuadamente las necesidades de las nuevas empresas o las del propio Estado⁴.

En contraste con el Modelo Napoleónico, en el cual el título de Bachiller, corresponde a la culminación de los estudios de secundaria, en el Modelo Británico-Norteamericano u Anglosajón, el título de Bachiller, tiene otra connotación y es la que se corresponde con el período de estudios universitarios, que presenta una duración de cuatro años y que sirve de preámbulo para el inicio de estudios de postgrado.

Como se aprecia, en estos dos modelos, la expresión de Bachillerato corresponde con un período de formación diferente, ya que el Napoleónico,

corresponde con los estudios de enseñanza media o secundaria y en el británico-norteamericano u anglosajón, se constituye en un título de carácter universitario.

2.3 Títulos Universitarios de Acuerdo con el Modelo Alemán

El Modelo Alemán se caracteriza por impartir una formación integral y en la que se articulan los componentes de investigación, de docencia y de estudio y se le otorga gran importancia al conocimiento científico, así como a las actividades de orden experimental. Se fomenta una estrecha relación entre las industrias con la universidad, con lo cual se da origen a grandes empresas. Este Modelo contrasta con el Napoleónico, en el sentido de que en este último se enfatiza en la relación con el Estado y se centra en el desarrollo profesional, más que en investigativo. Al respecto Ginés-Mora (2004, p.14-15) precisa:

El alemán, también llamado humboldtiano, se organizó mediante instituciones públicas, con profesores funcionarios y con el conocimiento científico como meta de la universidad. En ella, el objetivo era formar personas con amplios conocimientos, no necesariamente relacionadas con las demandas de la sociedad o del mercado laboral. La idea que sustentaba el modelo (heredada del idealismo alemán del siglo XVIII) era que una sociedad con personas formadas científicamente sería capaz de hacer avanzar al conjunto de la sociedad en sus facetas sociales, culturales y económicas⁵.

Con respecto a las titulaciones alemanas, se deben cursar entre 12 y 13 años de educación básica y secundaria, al término de los cuales se otorga el título de "Abitur". Por tanto, luego de recibir el título de Abitur, se ofertan propuestas de formación universitaria que conducen a los títulos de Bachelor, Master y Doctorado.

En este sentido, el título de Bachelor, se constituye en la oferta de formación universitaria de pregrado, cuya duración es de 3 a 4 años. Este título habilita para el desempeño de la profesión, a la vez que brinda la oportunidad de seguir una cualificación científica, con los estudios de Master.

Existen dentro de la modalidad de Bachelor, diversos tipos: *Bachelor of Arts*, para estudios de Ciencias Sociales y Humanas, Lenguas, Artes o Economía y el *Bachelor of Science*, para estudios de Matemáticas, Ciencias Naturales o Informática, *Bachelor of Laws*, para Derecho y *Bachelor of Engineering* para Ingeniería.

Por su parte, el título de Master, pertenece a la oferta de formación posgraduada y se desarrolla entre 1 y 2 años. Faculta al egresado para el desempeño de la profesión de manera más cualificada. El Master, posibilita la opción de realizar un Doctorado.

Al igual que en el título de *Bachelor*, el Master, se puede realizar en las mismas áreas del conocimiento y al final obtener los títulos de *Master of Arts*, *Master of Science*, *Master of Laws*, *Master of Engineer* etc.⁶ (DAAD, 2010).

El auge de los modelos universitarios anteriormente expuestos, se extiende a la educación superior de América Latina y en la cual se evidencia una fuerte influencia de los Modelos Napoleónicos y Británico-Norteamericano u Anglo Sajón. No obstante se aprecia una mayor influencia del Napoleónico en muchos de los países de esta Región, tal como lo señala Fernández-Lamarra (2010, p.10): “*A lo largo de casi todo el siglo XX, el modelo “napoleónico” de universidad y las concepciones de autonomía universitaria y de primacía de la universidad pública se fueron afianzando en la mayor parte de los países latinoamericanos*”⁷.

En igual sentido Ginés Mora (2004) se refiere a la influencia que tiene el Modelo Napoleónico en las propuestas de formación universitaria de América Latina, con miras a satisfacer la demanda de la sociedad, en términos de dar respuestas a las necesidades de profesionales útiles en diferentes escenarios de proyección:

El Modelo dominante en Latinoamérica se asemeja en lo fundamental al napoleónico, y está concebido para dar respuesta a las necesidades de un mercado laboral caracterizado por: Profesiones bien definidas, con escasa intercomunicación, con competencias profesionales claras, y en muchos casos, hasta legalmente fijadas⁸ (GINÉS-MORA, 2004, p.16).

Con base en las consideraciones anteriores, resulta de interés abordar las titulaciones más destacadas que se otorgan en el ámbito de América Latina, con base en los modelos Napoleónico y Británico-Norteamericano u Anglo Sajón.

2.4 Algunas de las Titulaciones más Destacadas en América Latina

2.4.1 Grado de Bachiller Post Secundario

Este tipo de grado se identifica en algunos países de América Latina, tales como Brasil y Perú y corresponde a una duración entre cuatro y cinco años. Sin embargo, en países como Colombia, Costa Rica y México, la expresión “Bachiller” se usa más bien para denominar el grado de educación secundaria o enseñanza media y para la titulación profesional, se utilizan otras denominaciones.

2.4.2 Grado Académico de Licenciado

El grado de Licenciado, se otorga para certificar la formación profesional correspondiente a un período entre cuatro y seis años. Se utiliza en muchos países de América Latina, tales como Argentina, Chile, México, entre otros. De acuerdo con el Glosario sobre la Educación Superior de la UNESCO El título de Licenciatura, consiste en “*La carrera universitaria que se incluye en el grado o pregrado según las diferentes clasificaciones. Para ingresar se necesita haber culminado los estudios secundarios o, en algunos países, el bachillerato universitario*”⁹ (UNESCO, 2011).

2.4.3 Grado Académico de Magister, Máster o Maestro

Al respecto, se aprecian países que ubican a la titulación de Maestría, acorde con el Modelo napoleónico, o sea desde la perspectiva de ser un programa de posgrado que sigue inmediatamente a los estudios de Licenciatura. Así también, existen países que enmarcan la misma titulación, inmediatamente después del título de Bachillerato, de acuerdo con el Modelo Británico-Norteamericano. También y con relación al grado de Maestría, se observan dos tipos de enfoques, desde la perspectiva de sus contenidos. Es así como se presentan la Maestría científico académica o de investigación y la Maestría profesionalizante o de aplicación.

2.4.4 El Grado Académico de Doctor

Esta titulación es la más alta de los estudios de postgrado y es considerada en algunos casos, como la última etapa de los estudios académicos. Este tipo de programa académico es relativamente reciente en los países de América Latina. Sin embargo, en los últimos años, los gobiernos de todas las universidades de la Región, se han interesado en la realización de este tipo de estudios y de manera especial entre los docentes de las universidades. Al respecto, el Centro Interuniversitario de Desarrollo precisa:

En general los estudios de doctorado en América Latina tienen un perfil similar y exigen una compleja preparación en un área del conocimiento. En casi todos los países se requiere la maestría como condición previa salvo algunas excepciones como Colombia. La duración de los estudios oscila de tres a cinco años posteriores a la maestría o su equivalente, durante los cuales se combinan uno o dos años de cursos y el trabajo de tesis. En algunos casos, a lo menos, se sigue el modelo Británico en el cual el estudio se centra solamente en el trabajo de investigación y tesis con la supervisión de un tutor¹⁰.

2.4.5 Especializaciones Académicas

El título de Especialización, se asume en muchos de los países de América Latina, como un tipo de formación postgraduada, pero no tiene la misma duración que la que se demanda en las Maestrías y Doctorados. En muchos de los casos se manifiesta como un tipo de formación posgraduada profesionalizante, más que de investigación. En el área de la salud es muy común su desarrollo, debido a que se constituye en un estudio posgraduado de los profesionales de la medicina.

2.4.6 Título de Habilitación Laboral

Esta clase de titulación, corresponde a la que se otorga por un tipo de formación, cuyo énfasis se centra más en lo técnico, que en lo profesional. De hecho en los países de América Latina, manifiesta una variada connotación, tal como se señala a continuación: *“El título habilitante laboral que corresponde a una certificación que da garantía pública de que quien lo posee reúne las competencias*

para desempenharse laboralmente, para asumir las responsabilidades inherentes a su profesión y para tomar decisiones acertadas en el campo de su incumbencia”¹¹ (UNESCO, 2011.)

2.4.7 Títulos Docentes y la Formación de Profesores

La formación de profesores, no obstante ofrecerse en las normales y en muchos casos, dentro del contexto de la formación secundaria, también se manifiesta en el ámbito de la formación universitaria y en diferentes especialidades. Existen los casos en los que la formación docente se da como parte de la formación en Licenciatura y así mismo, se presentan las opciones de oferta de grados con el título de profesorado en áreas específicas del saber.

2.4.8 Títulos Profesionales

El título profesional, es aquel que se otorga luego de seguir un proceso de formación de pregrado universitario. Su duración oscila entre cuatro y siete años. Sus denominaciones son genéricas para cada especialidad que se imparta. Al respecto los investigadores de CINDA anotan: *“Las carreras profesionales corresponden al nivel de pregrado y están orientadas al ejercicio de actividades laborales que se caracterizan por el manejo de conocimientos avanzados en determinadas disciplinas y la formación de criterios para asumir trabajos de alta responsabilidad pública”¹²* (CINDA, 1998, p.82).

Como se observa, las universidades de América Latina cuentan con una oferta variada de programas de formación profesional, y a su vez, otorgan diversas clases de titulaciones, acorde con los modelos referidos anteriormente. No se observa una tendencia general uniforme respecto a las mismas. Cada país y cada universidad definen sus propios criterios frente a sus ofertas y títulos de grado. Al respecto, investigadores del Centro Interuniversitario de Desarrollo CINDA, señalan:

La complejidad del esquema de los estudios postsecundarios y la diversificación de las instituciones de educación superior ha traído consigo una gran heterogeneidad en cuanto a la nomenclatura de grados y títulos en la Región. En un estudio reciente realizado en Chile se detectaron más de 1800 títulos profesionales diferentes

otorgados por la universidades en las últimas décadas”¹³ (CINDA, 1998, p.74).

Así mismo, Fernández-Lamarra (2010) se refiere a la problemática que se manifiestan frente a la diversidad de ofertas de formación y de titulaciones en el escenario de la educación superior de América Latina, de acuerdo con los siguientes planteamientos:

A esta caótica heterogeneidad institucional, se agrega la fuerte disparidad en materia de planes de estudio, con denominaciones de titulaciones muy diversas y con objetivos formativos y, por ende, duración de los estudios muy disímiles. Así se encuentran en un mismo país denominaciones muy diferentes de las titulaciones de una misma área profesional y, a su vez, duraciones también distintas de una misma carrera profesional”¹⁴ (FERNÁNDEZ-LAMARRA, 2010, p.11).

Resulta interesante reflexionar sobre el panorama de las titulaciones en América Latina y su diversidad, a fin de que las diferentes áreas del saber, puedan llevar a cabo dinámicas de armonización terminológica en lo atinente a la denominación de titulaciones y ofertas de formación, que se enfoquen en propuestas de formación compatibles en los ámbitos tanto nacionales como internacionales y que puedan contribuir con el fomento de programas de cooperación que posibiliten mejores y cualificados proyectos de formación profesional, que a su vez, redunden en una armónica movilidad de estudiantes y profesionales en la Región.

A continuación se presenta el resultado de un estudio que se ha realizado a los tipos de titulaciones que se otorgan en el ámbito de la formación bibliotecológica en América Latina, a fin de establecer las tendencias que existen desde esta dimensión, en este ámbito específico del saber.

3 TITULACIONES DE LA FORMACIÓN BIBLIOTECOLÓGICA EN AMÉRICA LATINA

Luego de hacer una aproximación sobre las diferentes propuestas de titulaciones en el ámbito universitario latinoamericano, se presentan los resultados de una de las variables objeto de estudio en la investigación acerca de la “Terminología de la Bibliotecología en América Latina: un estudio comparativo”, investigación que se desarrolla en 11 países, 40 universidades y 47 programas de formación bibliotecológica de la Región (Cuadro 1, anexa al final del documento).

Una de las variables que se estudian dentro del marco de la investigación, se enfoca específicamente en las titulaciones que se otorgan al final de los procesos de formación bibliotecológica en América Latina, acorde con la muestra definida para tal fin. Al hacer una aproximación a las ofertas de formación anteriormente referidas, se aprecia diversidad en las denominaciones de las titulaciones, ya que cada país y cada universidad definen dichas titulaciones acorde con criterios y fundamentos específicos. Esto por supuesto, genera inquietud, ya que este fenómeno puede dar origen confusión al momento de realizar procesos de homologación de estudios superiores en este campo del saber. Al respecto René-Bugarín (2009, p.53), realiza la siguiente precisión:

En América Latina existe una gran diversidad de titulaciones, cuando el estudiante pretende hacer válido su título para efectos de obtener un empleo o para continuar sus estudios profesionales en otro país de la región y no están en convergencia con la institución que lo expide, éste no es aceptado, lo que frena en primera instancia la movilidad del profesional¹⁵.

Sobre el particular, Escalona-Ríos (2008) plantea varias inquietudes frente a la problemática anteriormente anotada, pero ya desde el contexto de la educación bibliotecológica en Iberoamérica:

Los títulos que denominan a la profesión bibliotecológica en Iberoamérica son tan diversos como sus planes de estudio, lo que nos lleva a pensar en la falta de identidad y seguridad que prevalece en la profesión y en su objeto de estudio. Algunas instituciones sólo responden a la moda en el nombre y otras realizan un cambio en su currículo de acuerdo con la tendencia que quieren reflejar en su designación, pero habrá que reflexionar sobre la vinculación del título, del perfil de egreso, del objetivo de la licenciatura y del mapa curricular con el campo de trabajo, para determinar si esta diversidad refleja lo que es más adecuado¹⁶ (ESCALONA-RÍOS, 2008, p.14).

Y es que durante el Siglo XX, la formación bibliotecológica se ha visto influenciada por diversos factores, tales como el surgimiento de nuevos desarrollos teórico prácticos en el mismo desempeño bibliotecológico, así como el advenimiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que han contribuido con la puesta en escena de lo que se constituye como la Sociedad de la Información y del Conocimiento, complementado con los fenómenos de la Globalización, la Internacionalización de las profesiones, así como el fomento de la actividad investigativa e interdisciplinar. Al respecto Barber (2005, p.3) precisa:

En los últimos años, los programas de estudio en bibliotecología y ciencia de la información han experimentado diversas transformaciones. El cambio de paradigma, las nuevas tecnologías, la globalización de la economía y el acercamiento con otros profesionales, han llevado a las diferentes escuelas a presentar propuestas innovadoras¹⁷.

En consecuencia, se lleva a cabo un rastreo en las diferentes universidades que conforman la muestra objeto de estudio y los resultados que se obtienen se relacionan a continuación.

3.1 Oferta de Formación Bibliotecológica en América Latina, con Título de Licenciatura

Con respecto a las propuestas formación bibliotecológica que se ofertan en América Latina y que conducen a **títulos de Licenciatura**, se observa como en 18 de los 47 programas de los que conforman la muestra para la investigación, se oferta esta titulación, a excepción de los programas de educación bibliotecológica de Colombia. Por tanto, se identifica a países como México, cuyas universidades muestra ofrecen 4 Licenciaturas, en Argentina se aprecian 3 titulaciones de Licenciatura, en Brasil, Chile, Guatemala, Paraguay y Uruguay, se identifica una licenciatura por cada país y, en Costa Rica, Perú y Venezuela, dos Licenciaturas también en cada uno de los países y universidades muestra.

De acuerdo con la información anteriormente suministrada, se logra identificar como México, es el país en el que se manifiesta un número mayor de programas de formación bibliotecológica que otorga el título de Licenciatura, seguido de Argentina. Este resultado se puede apreciar en la Tabla 1 y en el Gráfico 1.

Tabla 1: Oferta de formación bibliotecológica en América Latina, con título de Licenciatura.

PAÍS	Nº.
Argentina	3
Brasil	1
Chile	1
Colombia	0
Costa Rica	2
Guatemala	1

México	4
Paraguay	1
Perú	2
Uruguay	1
Venezuela	2
TOTAL	18

Fuente: Datos de la investigación.

Gráfico 1: Oferta de formación bibliotecológica en América Latina, con título de Licenciatura.

Fuente: Datos de la investigación.

3.2 Oferta Curricular de Profesorado

Al observar la oferta de formación bibliotecológica en América Latina, con la titulación de **Profesorado**, se aprecia solamente en las Universidades de Buenos Aires y Nacional de la Plata, en Argentina, una oferta sobre este tipo de enseñanza. Con base en ello, se logra concluir, como la formación de orden docente en el ámbito bibliotecológico, aún es reducida en la Región. Esto se puede constatar en la Tabla 2 y en el Gráfico 2.

Tabla 2: Oferta de formación bibliotecológica en América Latina, con título de Profesorado.

PAÍS	Nº.
Argentina	2
Brasil	0
Chile	0

Colombia	0
Costa Rica	0
Guatemala	0
México	0
Paraguay	0
Perú	0
Uruguay	0
Venezuela	0
TOTAL	2

Fuente: Datos de la investigación.

Gráfico 2: Oferta de formación bibliotecológica en América Latina, con título de Profesorado.

Fuente: Datos de la investigación.

3.3 Oferta Curricular de Bachillerato

Con respecto a la identificación de ofertas de formación bibliotecológica que conducen al **título universitario de Bachillerato** en este ámbito del saber, se logra observar como en Brasil, 21 de los 47 programas que conforman la muestra de la investigación, otorgan los títulos de “Bachillerato en Biblioteconomía”, así también se logra identificar esta misma tendencia en países como Costa Rica con 2 y Perú con 1, tal como se aprecia en la Tabla 3 y en el Gráfico 3.

Tabla 3: Oferta de formación bibliotecológica en América Latina, con título de Bachillerato.

PAÍS	Nº.
Argentina	0
Brasil	21
Chile	0
Colombia	0
Costa rica	2
Guatemala	0
México	0
Paraguay	0
Perú	1
Uruguay	0
Venezuela	0
TOTAL	24

Fuente: Datos de la investigación.

Gráfico 3: Oferta de formación bibliotecológica en América Latina, con título de Bachillerato.

Fuente: Datos de la investigación.

3.4 Oferta Curricular y Titulación con el Nombre Específico

La oferta curricular y la **titulación con el nombre específico** de la formación en Bibliotecología que se aprecia en América Latina, acorde con la muestra definida para la investigación, arroja como resultado el que en países como Brasil, Chile y Colombia, se otorgan titulaciones con esta característica, en este caso por ejemplo, Colombia ofrece 3: Las titulaciones de Profesional en Ciencia de la Información-

Bibliotecología, en la Pontificia Universidad Javeriana, Bibliotecología en la Universidad de Antioquia y Profesional en Sistemas de Información y Documentación en la Universidad de la Salle. En Brasil, se ofrecen 2: El título de Biblioteconomía y Documentación en la Universidad de Bahía y el título de Gestor de Información en la Universidad Federal de Paraná. En Chile, ocurre un caso muy particular, ya que en la Universidad de Playa Ancha, se ofertan simultáneamente el Título de Bibliotecólogo y el grado de Licenciado en Ciencia de la Documentación.

Como se puede apreciar, la tendencia de otorgar los títulos con el nombre específico de la formación, no son tan numerosos como las otras modalidades de titulación, lo cual se logra apreciar en la Tabla 4 y en el Gráfico 4 inmediatamente siguientes y en los que Colombia presenta un mayor número de este tipo de titulaciones.

Tabla 4: Oferta de formación bibliotecológica en América Latina, con nombre específico de la titulación.

PAÍS	Nº.
Argentina	0
Brasil	2
Chile	1
Colombia	3
Costa Rica	0
Guatemala	0
México	0
Paraguay	0
Perú	0
Uruguay	0
Venezuela	0
TOTAL	6

Fuente: Datos de la investigación.

Gráfico 4: Oferta de formación bibliotecológica en América Latina, con nombre específico de la titulación.

Fuente: Datos de la investigación.

Como se constata en la información anteriormente referida, las titulaciones que mayor uso presentan dentro de la formación bibliotecológica en América Latina, son las de **Bachillerato, 24** y **Licenciatura, 18** seguidas de las de nombre específico de la formación y profesorado, tal como se puede apreciar en la Tabla 5 y en el Gráfico 5.

3.5 Titulaciones de la Formación Bibliotecológica en América Latina

Tabla 5: Titulación de la formación bibliotecológica en América Latina.

TITULACIONES	Nº.
Licenciatura	18
Profesorado	2
Bachillerato	24
Nombre específico de la titulación	6

Fuente: Datos de la investigación.

Gráfico 5: Titulación de la formación bibliotecológica en América Latina.

Fuente: Datos de la investigación.

Es importante resaltar, como esta tendencia de contar con un número alto de titulaciones de Bachillerato, responde por supuesto, a que la muestra de universidades del Brasil, es superior, a la de otros países de América Latina que conforman la muestra de la investigación. Esto por supuesto, marca un referente dentro del resultado general. Por tanto, y a fin de contar con una idea más completa acerca de la oferta de formación bibliotecológica en América Latina, se realiza a continuación, una aproximación a las tendencias que se manifiestan sobre el particular, en cada uno de los países que conforman la muestra y de esta forma se pueda hacer una contrastación frente a la tendencia general de todos los países, con la información que se arroje específicamente en cada uno.

3.5.1 Argentina

La tendencia de la titulación de la formación bibliotecológica en Argentina, que predomina es la de **Licenciatura**, seguida de la titulación de Profesorado, acorde con la Tabla 6 y el Gráfico 6.

Tabla 6: Titulación de la formación bibliotecológica en Argentina.

OFERTAS ACADÉMICAS	Nº.
Licenciatura	3
Profesorado	2
Bachillerato	0
Nombre Específico de la Titulación	0

Fuente: Datos de la investigación.

Gráfico 6: Titulación de la formación bibliotecológica en Argentina.

Fuente: Datos de la investigación.

3.5.2 Brasil

La tendencia de titulación de la formación bibliotecológica en el Brasil, que mayor frecuencia presenta es la del **Bachillerato**, seguida de las titulaciones con nombre específico, 2 y una de licenciatura. Este resultado se logra apreciar más claramente en la Tabla 7 y en el Gráfico 7.

Tabla 7: Titulación de la formación bibliotecológica en Brasil.

OFERTAS ACADÉMICAS	Nº.
Licenciatura	1
Profesorado	0
Bachillerato	22
Nombre Específico de la Titulación	2

Fuente: Datos de la investigación.

Gráfico 7: Titulación de la formación bibliotecológica en Brasil.

Fuente: Datos de la investigación.

3.5.3 Chile

Como en Chile, se estudia únicamente una universidad muestra: La Universidad de Playa Ancha, no existe forma de observar una tendencia. Sin embargo, el programa objeto de estudio es una Licenciatura en Ciencia de la Documentación o grado en Bibliotecología. Se aprecian simultáneamente dos tendencias, la de Licenciatura y la de nombre específico del título.

3.5.4 Colombia

Por su parte, en Colombia se identifica en la formación bibliotecológica, a la **Titulación con nombre específico**, como la de mayor frecuencia, con 3 programas. Se observa además como dicha denominación en la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de la Salle, es precedida por el nombre de “**Profesional en**”, así respectivamente: “Profesional en Ciencia de la Información-Bibliotecología” y “Profesional en Sistemas de Información y Documentación”, La Universidad de Antioquia por su parte, otorga el título de **Bibliotecólogo**. Esta tendencia de titulación con nombre específico se logra observar en la Tabla 8 y en el Gráfico 8.

Tabla 8: Titulación de la formación bibliotecológica en Colombia.

OFERTAS ACADÉMICAS	N ^o .
Licenciatura	0
Profesorado	0
Bachillerato	0
Nombre Específico de la Titulación	3

Fuente: Datos de la investigación.

Gráfico 8: Titulación de la formación bibliotecológica en Colombia.

Fuente: Datos de la investigación.

3.5.5 Costa Rica

No obstante, ser la Universidad Nacional de Costa Rica, la única que se ha considerado dentro de la muestra de este país para la presente investigación. En esta entidad educativa se cuenta con dos ofertas de formación bibliotecológica que manifiestan dos enfoques diferentes, uno en el ámbito de la Gestión y otro en el de las TIC. Además se ofrecen dos tipos de titulación: la de **Bachillerato**, 2 y la de **Licenciatura**, 2.

En conclusión se logra identificar, como en Costa Rica, se sigue el Modelo Británico, en el cual se considera también al Bachillerato como programa de pregrado universitario que conduce a una titulación profesional, y además también contempla la posibilidad de titulación de Licenciatura, como complemento a la formación de Bachillerato.

Tabla 9: Titulación de la formación bibliotecológica en Costa Rica.

OFERTAS ACADÉMICAS	Nº.
Licenciatura	2
Profesorado	0
Bachillerato	2
Nombre Específico de la Titulación	0

Fuente: Datos de la investigación.

Gráfico 9: Titulación de la formación bibliotecológica en Costa Rica.

Fuente: Datos de la investigación.

3.5.6 Guatemala

De Guatemala, solo se cuenta con una universidad muestra dentro de la investigación, La Universidad de San Carlos, por tanto ofrece la Licenciatura en Bibliotecología. No se puede establecer una tendencia, debido a que es un único programa el que se estudia como muestra.

3.5.7 México

En México, se logra identificar en las ofertas de formación bibliotecológica, la tendencia de otorgar la **titulación de Licenciatura**. Es así como la Universidad Nacional Autónoma de México oferta la Licenciatura en Bibliotecología y Estudios de

la Información, la Universidad del Estado de México, la Licenciatura en Ciencias de la Información Documental, la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, la Licenciatura en Bibliotecología y la Universidad de Nuevo León, la Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información. Esta tendencia se logra apreciar en la Tabla 10 y en Gráfico 10.

Tabla 10: Titulación de la formación bibliotecológica en México.

OFERTAS ACADÉMICAS	Nº.
Licenciatura	4
Profesorado	0
Bachillerato	0
Nombre Específico de la Titulación	0

Fuente: Datos de la investigación.

Gráfico 10: Titulación de la formación bibliotecológica en México.

Fuente: Datos de la investigación.

3.5.8 Paraguay

Como en los casos de Chile y Guatemala, solo se cuenta con una única universidad que se asume como parte de la muestra de la investigación. La Universidad Nacional de Asunción y en la cual se observa la oferta de formación en **Licenciatura** en Ciencias de la Información.

3.5.9 Perú

Cuando se observa las universidades que conforman la muestra para la investigación en el Perú, se logra identificar, como la Pontificia Universidad Católica del Perú, ofrece tanto la titulación de Bachillerato, como de Licenciatura en Ciencias de la Información y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos oferta la titulación de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información. Por lo tanto, se logra concluir, como en Perú, la tendencia de titulación en el ámbito de la formación bibliotecológica es la de **Licenciatura**, de acuerdo con la Tabla 11 y el Gráfico 11.

Tabla 11: Titulación de la formación bibliotecológica en Perú.

OFERTAS ACADÉMICAS	N ^o .
Licenciatura	2
Profesorado	0
Bachillerato	1
Nombre Específico de la Titulación	0

Fuente: Datos de la investigación.

Gráfico 11: Titulación de la formación bibliotecológica en Perú.

Fuente: Datos de la investigación.

3.5.10 Uruguay

También en Uruguay se tiene en cuenta en la muestra para la investigación, a la Universidad de la República, razón por la cual no se puede establecer una

tendencia muy clara. Sin embargo, se observa la oferta de **Licenciatura** en Bibliotecología

3.5.11 Venezuela

En Venezuela, se toman para la muestra de universidades, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad del Zulia. En ambas universidades se ofertan programas de formación bibliotecológica que conducen a titulaciones de **Licenciatura**. En la Universidad Central de Venezuela, se otorga el título de Licenciatura en Bibliotecología y en la Universidad del Zulia, el de Licenciatura en Bibliotecología y Archivología.

Tabla 12: Titulación de la formación bibliotecológica en Venezuela.

OFERTAS ACADÉMICAS	Nº.
Licenciatura	2
Profesorado	0
Bachillerato	0
Nombre Específico de la Titulación	0

Fuente: Datos de la investigación.

Gráfico 12: Titulación de la formación bibliotecológica en Venezuela.

Fuente: Datos de la investigación.

No obstante apreciar como la tendencia que predomina en la titulación de la formación bibliotecológica en la totalidad de la muestra de países de América Latina, es la de **Bachillerato**. Al contrastar con la tendencia que más predomina en cada uno de los 11 países que conforman la misma muestra, se observa el predominio de la titulación de **Licenciatura** en Argentina, Costa Rica, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. A su vez, es seguida por la titulación con nombres específicos de la formación, en países como Colombia, Brasil, entre otros.

4 CONCLUSIONES

Luego de hacer una aproximación al Modelo de Universidad Napoleónica o Francesa, al Modelo de Universidad Británica, Anglosajona o Norteamericana y al Modelo Alemán, se aprecia el énfasis en la formación universitaria para el servicio a las instituciones del Estado, en el Napoleónico, el interés en los asuntos de orden privado en el Británico, Anglosajón o Norteamericano y el enfoque investigativo con miras a servir de soporte y complemento a los procesos industriales, en el Alemán. También se logra identificar la influencia que han ejercido dichos modelos en el desarrollo de las universidades de América Latina y de manera especial la del Modelo Napoleónico o Francés, en una gran mayoría de los países de dicha Región.

Es indiscutible la proliferación de titulaciones en el escenario de América Latina, situación que se constituye en motivo de preocupación y de reflexión por diferentes teóricos y estudiosos de los procesos de educación superior en esta Región, debido a que además de contribuir con la pérdida de identidad de formaciones académicas en diferentes áreas del saber, también se generan inconvenientes al momento de realizar procesos de homologación y de programas de cooperación interinstitucional tanto en los ámbitos nacionales como internacionales.

Las titulaciones que más se logran apreciar en el escenario de la educación superior de América Latina, son las que corresponden a los títulos de Licenciatura, Bachillerato Post Secundario, Magister, Doctorado, Especialización Académica, Habilitación Laboral, Profesorado, Título profesional, entre otros. Sin embargo,

dichos títulos son otorgados, de acuerdo con los criterios y los modelos universitarios seguidos por las diferentes universidades latinoamericanas.

Al realizar el estudio comparativo sobre las titulaciones de la formación bibliotecológica en América Latina, se observa una fuerte tendencia en la **titulación de Bachillerato universitario** en el colectivo total de los programas académicos elegidos como muestra, esto se debe a que más de la mitad de los programas objeto de estudio, pertenecen al Brasil y en dicho país, la titulación que mayor uso manifiesta es la de Bachillerato en Biblioteconomía.

Al contrastar el resultado general sobre las titulaciones de mayor uso en el total de programas de formación bibliotecológica elegidos para la investigación sobre la Terminología de la Bibliotecología en América Latina, se procede a indagar por la tendencia de uso de las titulaciones en cada uno de los once países muestra, luego de lo cual, se logra identificar que la titulación que mayor uso presenta en la mayoría de los países de América Latina, a excepción del Brasil, es la de **Licenciatura**, seguida por la de la denominación específica de los programas de formación.

En síntesis, las tendencias que más se aprecian en la variable de titulaciones de la formación bibliotecológica en América Latina, son la de **Bachillerato Universitario** y la de **Licenciatura**, como las titulaciones que mayor uso manifiestan en la Región.

REFERENCIAS

BARBER, E. La enseñanza de la Bibliotecología y Ciencia de la Información: Situación en las universidades argentinas. En: Martínez-Arellano, F. F.; CALVA GONZÁLEZ, J. J. **Seminario INFOBILA como apoyo a la investigación y educación bibliotecológica en América Latina y el Caribe**: Memoria. México: UNAM/ CUIB, 2005.

BUGARÍN OLVERA, R. Educación Superior en América Latina y el proceso de Bolonia: alcances y desafíos. **Revista Mexicana de Orientación Educativa**, Ciudad de México, v.6, n.16, Abr. 2009.

CENTRO INTERUNIVERSITARIO DE DESARROLLO (CINDA). **Reconocimiento y convalidación de estudios superiores y títulos profesionales en América Latina y el Caribe**. Santiago de Chile, 1998. 74p.

DAVYT, A.; CABRERA, C. Vinculación universidad-sociedad y formaciones universitarias: una perspectiva histórica y una tesis actual. En: CONGRESO

IBEROAMERICANO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN (OEI), 12-14 de noviembre, 2014. **Actas...** Buenos Aires: OEI, 2014.

ESCALONA RÍOS, L. **Flexibilidad curricular en la educación bibliotecológica.** México: UNAM/CUIB, 2008.

FERNÁNDEZ LAMARRA, N. La convergencia de la educación superior en América Latina y su articulación con los espacios europeos e iberoamericano: Posibilidades y límites. **Revista da Avaliação de Educação Superior**, Campinas (SP), v.5, n.2, Jul. 2010.

GINÉS MORA, J. La necesidad del cambio educativo para la sociedad del conocimiento. **Revista Iberoamericana de Educación**, Madrid, n.35, Mayo/Ago. 2004.

MÚNERA TORRES, M. T. Terminología de la Bibliotecología en América Latina: Un avance de investigación: Naturaleza y método de la investigación bibliotecológica y de la información. En: RÍOS ORTEGA, J.; RAMÍREZ VELÁSQUEZ, C. A. Ciudad de México: UNAM/CUIB, 2014. 111p.

UNESCO. Glosario sobre educación superior. Disponible en: <<http://es.scribd.com/doc/57154381/GlosarioSobreEducacionSuperiorUnesco#scribd>>. Acceso en: 30 Ene. 2015.

APÉNDICE

Tabla 1: Relación países, universidades y programas de formación bibliotecológica muestra.

País	Universidad y Unidad Académica	Programas
1. Argentina	1. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Departamento de Bibliotecología y Ciencia de la Información.	1. Licenciatura en Bibliotecología y Ciencia de la Información
	2. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades. Escuela de Bibliotecología.	2. Profesorado en Bibliotecología y Ciencia de la Información
	3. Universidad Nacional de la Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Bibliotecología.	3. Licenciatura en Bibliotecología y Documentación
		4. Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información
		5. Profesorado en Bibliotecología y Ciencias de la Información
2. Brasil	1. Pontificia Universidad Católica de Campinas. Centro de Ciencias Humanas y Sociales Aplicadas. Facultad de Biblioteconomía.	1. Biblioteconomía
	2. Universidad de Brasilia. Facultad de Ciencia de la Información.	2. Biblioteconomía
	3. Universidad del Estado de Santa Catalina. Centro de Ciencias Humanas y de	3. Biblioteconomía

	Educación. Departamento de Biblioteconomía.	
	4. Universidad Estadual de Londrina. Centro de Educación, Comunicación y Artes. Departamento de Ciencia de la Información.	4. Biblioteconomía
	5. Universidad Estadual Paulista. Facultad de Filosofía y Ciencias. Departamento de Ciencia de la Información.	5. Biblioteconomía
	6. Universidad Federal de Alagoas. Instituto de Ciencias Humanas, Comunicación y Arte.	6. Biblioteconomía
	7. Universidad Federal da Bahía. Instituto de Ciencia de la Información. Departamento de Información y Documentación.	7. Biblioteconomía y Documentación
	8. Universidad Federal De Ceará. Centro De Humanidades. Departamento De Ciencia De La Información.	8. Biblioteconomía
	9. Universidad Federal del Estado de Rio de Janeiro. Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Escuela de Biblioteconomía.	9. Bachillerato En Biblioteconomía
		10. Licenciatura en Biblioteconomía
	10. Universidad Federal Fluminense. Instituto de Arte y Comunicación Social. Biblioteconomía y Documentación.	11. Biblioteconomía y Documentación
	11. Universidad Federal de Goias. Facultad de Comunicación y Biblioteconomía.	12. Biblioteconomía
		13. Gestión de Información
	12. Universidad Federal de Mato Grosso. Instituto de Ciencias Humanas y Sociales.	14. Biblioteconomía
	13. Universidad Federal de Para. Instituto de Ciencias Sociales, Aplicadas. Facultad de Biblioteconomía.	15. Biblioteconomía
	14. Universidad Federal de Paraná. Sector Ciencias Sociales Aplicadas. Departamento de Ciencia y Gestión de la Información.	16. Gestión de Información
	15. Universidad Federal de Pernambuco. Centro de Artes y Comunicación. Departamento de Ciencia de Información.	17. Biblioteconomía
		18. Gestión de Información
	16. Universidad Federal de Rio Grande. Instituto de Ciencias Humanas y de la Información.	19. Biblioteconomía

	17. Universidad Federal de Rio Grande del Norte. Centro de Ciencias Sociales y Aplicadas. Departamento de Biblioteconomía.	20. Biblioteconomía
	18. Universidad Federal de Rio Grande del Sur. Facultad de Biblioteconomía y Comunicación. Departamento de Ciencias de la Información.	21. Biblioteconomía
	19. Universidad Federal de San Carlos. Centro de Educación y Ciencias Humanas. Departamento de Ciencia de la Información.	22. Biblioteconomía y Ciencia de la Información
	20. Universidad Federal de Santa Catalina. Centro de Ciencias de la Educación. Departamento de Ciencia de la Información.	23. Biblioteconomía
	21. Universidad de Sao Paulo. Escuela de Comunicaciones y Artes. Departamento de Biblioteconomía y Documentación.	24. Bachillerato en Biblioteconomía y Documentación
	22. Universidad de Sao Paulo. Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de Ribeirao Preto. Departamento de Educación, Información y Comunicación.	25. Bachillerato en Biblioteconomía, Ciencias de la Información y la Documentación
3. Chile	1. Universidad de Playa Ancha. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Ciencias de la Documentación.	1. Bibliotecología
4. Colombia	1. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Comunicación y Lenguaje. Departamento de Ciencia de la Información.	1. Ciencia de la Información- Bibliotecología
	2. Universidad de Antioquia. Escuela Interamericana de Bibliotecología.	2. Bibliotecología
	3. Universidad de la Salle. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.	3. Sistemas de Información
5. Costa Rica	1. Universidad Nacional de Costa Rica. Facultad de Filosofía y Letras. Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información.	1. Bachillerato y Licenciatura en Bibliotecología y Documentación con Énfasis en Gestión de la Información con Salida Lateral de Diplomado
		2. Bachillerato y Licenciatura en Bibliotecología y Documentación Con Énfasis en Tecnología de la Información y de la Comunicación

6. Guatemala	1. Universidad de San Carlos. Facultad de Humanidades. Escuela de Bibliotecología.	1. Licenciatura en Bibliotecología
7. México	1. 3.Universidad Autónoma de San Luis de Potosí. Escuela de Ciencias de la Información.	1. Licenciatura en Bibliotecología
	2. Universidad del Estado de México. Facultad de Humanidades.	2. Licenciatura en Ciencias de la Información Documental
	3. Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Filosofía y Letras. Colegio de Bibliotecología.	3. Licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información.
	4. Universidad de Nuevo León. Facultad de Filosofía Y Letras. Colegio de Bibliotecología.	4. Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información
8. Paraguay	1.Universidad Nacional de Asunción. Facultad Politécnica.	1. Licenciatura en Ciencias de la Información
9. Perú	1. Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Letras y Ciencias Humanas Departamento de Humanidades. Sección de Bibliotecología y Ciencias de La Información.	1. Licenciatura en Ciencias de la Información
	2. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Escuela de Bibliotecología.	2. Bibliotecología y Ciencias de la Información
10. Uruguay	1. Universidad de la República. Facultad de Información y Comunicación. Instituto de Información. Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines.	1. Licenciatura en Bibliotecología
11. Venezuela	1. Universidad Central de Venezuela. Facultad de Humanidades y Educación. Escuela de Bibliotecología y Archivología.	1. Licenciatura en Bibliotecología y Archivología
	2. Universidad del Zulia. Facultad de Humanidades y Educación. Escuela de Bibliotecología y Archivología.	2. Licenciatura en Bibliotecología y Archivología

NOTAS

¹ MÚNERA-TORRES, M. T. Terminología de la bibliotecología en América Latina: un avance de investigación. En: RÍOS-ORTEGA, J.; RAMÍREZ VELÁSQUEZ, C. A. (Orgs.). **Naturaleza y método de la investigación bibliotecológica y de la información**. México: UNAM; IIBI, 2014. 111p.

² DAVYT, A.; CABRERA, C. Vinculación universidad-sociedad y formaciones universitarias: una perspectiva histórica y una tesis actual. En: CONGRESO IBEROAMERICANO DE CIENCIA,

TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN (OEI), 12-14 noviembre, 2014. **Actas...** Buenos Aires, 2014. p.3

³ GINÉS-MORA, J. La necesidad del cambio educativo para la sociedad del conocimiento. **Revista Iberoamericana de Educación**, Madrid, n.35, p.14-16, Mayo/Ago., 2004.

⁴ GINÉS MORA, J. Ibid, p.15.

⁵ GINÉS MORA, J. Ibid, p.14-15.

⁶ DAAD. Deutscher Akademischer Austausch Dienst. Servicio Alemán de Intercambio Académico. **Sistema de Educación Alemán**. Disponible en: <<http://www.daad.co/es/12374/index.html>>. Acceso en: 30 Ene. 2015.

⁷ FERNÁNDEZ-LAMARRA, N. La convergencia de la educación superior en América Latina y su articulación con los espacios europeos e iberoamericano: Posibilidades y límites. **Revista da Avaliação de Educação Superior**, Campinas (SP), v.5, n.2, p.10, Jul. 2010.

⁸ GINÉS-MORA, J. Op. cit., p.16.

⁹ UNESCO. **Glosario sobre Educación Superior**. Disponible en: <<http://es.scribd.com/doc/57154381/Glosario-Sobre-Educacion-Superior-Unesco#scribd>>. Acceso en: 30 Ene. 2015.

¹⁰ UNESCO. Ibid, p.79.

¹¹ UNESCO. Ibidem, p.81.

¹² CENTRO INTERUNIVERSITARIO DE DESARROLLO (CINDA). **Reconocimiento y convalidación de estudios superiores y títulos profesionales en América Latina y el Caribe**. Santiago de Chile: CINDA, 1998. 82p.

¹³ CINDA. Ibid, p.74.

¹⁴ FERNÁNDEZ-LAMARRA, N. Op. cit, p.11.

¹⁵ BUGARÍN-OLVERA, R. Educación Superior en América Latina y el proceso de Bolonia: Alcances y desafíos. **Revista Mexicana de Orientación Educativa**, Ciudad de México, v.6, n.16, p.53-, Abr., 2009.

¹⁶ ESCALONA-RÍOS, L. **Flexibilidad curricular en la educación bibliotecológica**. México: UNAM/CUIB, 2008. 14p.

¹⁷ BARBER, E. La enseñanza de la Bibliotecología y Ciencia de la Información: Situación en las universidades argentinas. En: Martínez-Arellano, F. F.; CALVA GONZÁLEZ, J. J. **Seminario INFOBILA como apoyo a la investigación y educación bibliotecológica en América Latina y el Caribe**: Memoria. México: UNAM/ CUIB, 2005.

María Teresa Múnera-Torres
Escuela Interamericana de Bibliotecología
Universidad de Antioquia
E-Mail: maria.munera@udea.edu.co
Colombia